

ANÁLISE QUANTITATIVA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS NA PRAIA DO MAÇARICO/PA

Pereira da Silva, L. G.¹; Velasco, E.G.¹; Costa, K.D.¹; Pantoja, E.S.¹ ; Eleres, W.T.S.¹ ; Costa, B.S.¹ ; Mac-Culloch Costa, A.¹ ; Morais, L. M. S.¹ & Martinelli Filho, J. E.¹

¹Universidade Federal do Pará, Instituto de Geociências, (lucape190101@gmail.com)

Os ecossistemas costeiros, em sua maioria, sempre estiveram interligados com as populações humanas, fornecendo recursos para o crescimento destas. Neste cenário, Salinópolis, município localizado no Nordeste do estado do Pará, além de ser um dos mais populosos da região destaca-se como um dos mais frequentados por turistas. Sendo assim, a região sofre impactos antrópicos oriundos de turistas e da comunidade local, autores do descarte de resíduos plásticos. Esse trabalho tem como objetivo a análise quali-quantitativa de resíduos plásticos em quadrantes plotados ao longo da linha de deixa (entre as regiões meso- e supralitorâneas) da praia do Maçarico, Salinópolis-PA, analisando as possíveis causas físicas e antropogênicas de sua deposição. Durante os dias 4 e 5 de abril de 2019, foram delimitados cinco quadrantes de 400 m² (20 x 20 m), ao longo da linha de deixa da praia, de forma que a distância entre estes fosse de, aproximadamente, 300 metros. A coleta dos plásticos que estavam dispostos na superfície do substrato e semienterrados a uma profundidade de 5 cm, foi efetuada com tolerância de 45 minutos para cada quadrante. Todos os resíduos com comprimento maior que 1 cm foram coletados. Após isso, o material foi lavado, separado em categorias quanto ao material encontrado (e.g. Isopor; Plásticos moles; Nylon) e o tempo de exposição no ambiente (Recente e Degradado). Esperou-se a secagem dos resíduos, em temperatura ambiente, para posterior pesagem. Constatou-se que a massa total de plástico recolhida foi de 20,03 kg (média de 4,006 kg por quadrante) pertencentes a 1.387 unidades (média de 172,25 unidades por quadrante), das quais, o quadrante 1 apresentou maior quantidade de resíduos, contabilizando 598 fragmentos e massa de 16,34 kg, sendo totalmente de material degradado. Visto que este possuía vegetações de mangue e marismas situadas próximas da comunidade local, tornava-o propício ao aprisionamento dos resíduos. Já o quadrante com a menor quantidade de plásticos foi o quadrante 2, com o total de 124 unidades somando 0,312 kg. Este quadrante, situado a beira de um canal de maré com pouca vegetação, impede a deposição do material, devido a hidrodinâmica ativa do ambiente. Os quadrantes apresentaram grau de dispersão dos dados de quantidade de plástico de 191,5 unidades, possivelmente devido à variância nas características morfo- e hidrodinâmicas do ecossistema praiado em questão, acarretando na deposição discrepante de material entre os quadrantes.

Palavras-chave: Salinópolis, Ação Antrópica, Plásticos, Maçarico